

PEMENUHAN KEBUTUHAN AIR IRIGASI MELALUI PEMBANGUNAN *LONG STORAGE*

Abner Doloksaribu, Dina Pasa Lolo

abner_doloksaribu@yahoo.com, rdyn_qyuthabiez@yahoo.com

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik

Universitas Musamus Merauke

ABSTRAK

Merauke merupakan daerah yang memiliki bentuk permukaan tanah yang cukup datar (*flat*) dengan kemiringan/kelandaian permukaan tanah yang sangat kecil sehingga pergerakan air secara gravitasi juga hampir tidak ada. Sungai yang ada di Merauke merupakan sungai pasang surut air laut yang menyebabkan air sungai yang ada tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk: 1) menghitung *outflow* dan *inflow* 2) Menghitung kebutuhan air irigasi pada Kampung Wasur Kabupaten Merauke dan 3) menghitung kapasitas kolam tampungan (*Long Storage*).

Penelitian pemenuhan kebutuhan air irigasi melalui pembangunan *long storage* menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menghitung kebutuhan air irigasi, menghitung *outflow* dan *inflow* serta untuk mendapatkan dimensi kolam penampungan (*long storage*).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebutuhan air irigasi pada Kampung Wasur adalah 12.064 mm/hr, dimana *outflow* dan *inflow* yang terjadi masing-masing sebesar 4152 m³/hr dan 12624 m³/hr. Dimensi *Long Storage* yang didapat adalah panjang 250 m, lebar dasar 25 m, lebar atas 35, dengan kedalaman 5 meter.

Kata kunci: irigasi, kolam penampungan (long storage), Kampung Wasur

PENDAHULUAN

Irigasi merupakan kegiatan yang bertalian dengan usaha mendapatkan air untuk sawah, ladang, perkebunan, dan lain-lain usaha pertanian. Usaha tersebut terutama menyangkut pembuatan sarana dan prasarana pertanian untuk membagi-bagikan air ke sawah secara teratur dan membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi. Untuk lahan pertanian, jenis irigasi yang biasa digunakan adalah irigasi permukaan. Irigasi permukaan merupakan sistem irigasi yang

menyadap air langsung di sungai melalui bangunan bendung maupun melalui bangunan pengambilan bebas (*free intake*) kemudian air irigasi dialirkan secara gravitasi melalui saluran irigasi sampai ke lahan pertanian yang dikenal dengan nama saluran primer, saluran sekunder dan saluran tersier.

Merauke merupakan daerah yang memiliki bentuk permukaan tanah yang cukup datar (*flat*) dengan kemiringan/kelandaian permukaan tanah

yang sangat kecil sehingga pergerakan air secara gravitasi juga hampir tidak ada. Sungai yang ada di Merauke merupakan sungai pasang surut air laut yang menyebabkan air sungai yang ada tidak bisa digunakan untuk kebutuhan pertanian.

Pada kampung Wasur di Kabupaten Merauke, masyarakat bercocok tanam hanya pada musim penghujan. Mereka mengandalkan air hujan untuk menunjang kegiatan pertanian. Sistem pertanian seperti ini dikenal dengan istilah sistem pertanian tadah hujan, dimana sumber air utamanya berasal dari curah hujan. Akan tetapi pendistribusian air hujan masih belum dilakukan secara maksimal oleh masyarakat. Hal ini terlihat pada musim hujan dimana sering terjadi kelebihan air, baik yang berasal dari curah hujan maupun yang berasal dari air tanah. Selain itu, bahaya kekeringan pada musim kemarau juga menjadi masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka diperlukan suatu usaha untuk mengatasi masalah kekurangan air untuk keperluan air irigasi pada kampung Wasur. Salah satu usaha yang dapat dilakukan yaitu dengan membangun kolam penampungan air sehingga pemenuhan kebutuhan air untuk keperluan pertanian dapat dipenuhi. Kolam penampungan air yang dapat digunakan untuk usaha tersebut diantaranya dapat berupa *Long storage*. *Long storage*

merupakan saluran penyimpan air sementara yang dibuat dengan panjang, lebar dan kedalaman tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan air untuk area lahan yang akan diairi dengan memperhatikan faktor-faktor yang dapat menyebabkan hilangnya air dari permukaan tanah.

TINJAUAN PUSTAKA

a. Irigasi

Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian, yang meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak. Pada zaman dahulu, jika persediaan air melimpah karena tempat yang dekat dengan sungai atau sumber mata air, maka irigasi dilakukan dengan mengalirkan air tersebut ke lahan pertanian. Namun demikian, irigasi juga biasa dilakukan dengan membawa air dengan menggunakan wadah kemudian menuangkan pada tanaman satu per satu. Untuk irigasi dengan model seperti ini di Indonesia biasa disebut menyiram.

Tujuan dari irigasi secara langsung yaitu untuk menambah air pada areal pertanian, serta untuk mencukupi kebutuhan air terutama pada saat tidak turun hujan. Sedangkan secara tidak langsung, pemberian air irigasi dapat menunjang usaha pertanian melalui berbagai cara, antara lain mengatur

suhu tanah, meningkatkan kualitas air, dan lain-lain.

b. Kebutuhan Air Irigasi

Kebutuhan air irigasi adalah jumlah volume air yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan evapotranspirasi, kehilangan air, kebutuhan air untuk tanaman dengan memperhatikan jumlah air yang diberikan oleh alam melalui hujan dan kontribusi air tanah.

Penyediaan air irigasi ditetapkan dalam PP No. 20 Tahun 2006 tentang irigasi, khususnya Pasal 36 yaitu : “Air irigasi ditujukan untuk mendukung produktivitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal, diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya”. Untuk memperoleh hasil yang optimal, pemberian air harus sesuai dengan jumlah dan waktu yang diperlukan tanaman.

Adapun faktor-faktor yang menentukan besarnya kebutuhan air sawah untuk tanaman padi adalah sebagai berikut :

1. Penyiapan lahan.
2. Penggunaan konsumtif.
3. Perkolasi dan rembesan.
4. Pergantian lapisan air.
5. Curah hujan efektif.

c. Efisiensi Irigasi

Air yang diambil dari sumber air atau sungai yang dialirkan ke areal irigasi tidak semuanya dimanfaatkan oleh tanaman. Dalam praktek irigasi terjadi kehilangan air. Kehilangan air tersebut dapat berupa penguapan di saluran irigasi, rembesan dari saluran atau untuk keperluan lain (rumah tangga).

Secara prinsip nilai efisiensi adalah :

$$EF = [(Adbk - Ahl)/Adbk] \times 100 \%$$

dengan :

EF = Efisiensi

Adbk = Air yang diberikan

Ahl = Air yang hilang

d. Kolam Penampungan (*Long Storage*)

Salah satu cara untuk menanggulangi kekurangan air di lahan sawah tadah hujan adalah dengan membangun kolam penampung air (*long storage*). *Long storage* adalah kolam penampung kelebihan air hujan pada musim hujan dan digunakan pada saat musim kemarau.

Tujuan dari pembuatan *long storage* adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan air untuk mengairi tanaman dimusim kemarau.
2. Meningkatkan produktivitas lahan, masa pola tanam, dan pendapatan petani di lahan tadah hujan.
3. Mencegah/mengurangi luapan air dimusim hujan dan menekan resiko banjir.

4. Memperbesar peresapan air ke dalam tanah.

Persyaratan yang harus diperhatikan dalam pembuatan *long storage* diantaranya:

1. Tekstur tanah; sebaiknya dibuat pada lahan dengan tanah liat berlempung.
2. Kemiringan lahan; dibuat pada areal pertanaman yang bergelombang dengan kemiringan antara 8% - 30%. Pada lahan yang datar akan sulit untuk mengisi air limpasan ke dalam kolam penampungan.
3. Lokasi; penempatan *long storage* sebaiknya dekat dengan saluran air yang ada disekitarnya, supaya pada saat hujan air di permukaan tanah mudah dialirkan ke dalam kolam penampung.
4. Ukuran *long storage*; dibangun sesuai dengan keperluan dan luas areal tanaman yang akan diairi. Misalnya luas tanaman (palawija) 0,5 hektare, maka ukuran kolam penampung yang diperlukan adalah panjang 10 m, lebar 5 m, dan kedalaman 2,5 – 3 m.

METODE PENELITIAN

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua jenis metode, yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Penelitian kuantitatif didasarkan pada perhitungan-perhitungan statistik sebagai dasar analisis, sedangkan penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif yang

berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang atau pelaku yang diamati.

b. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kampung Wasur Kabupaten Merauke dan direncanakan berlangsung dari bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Oktober 2012.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Observasi
2. Pengukuran
3. Pengambilan data pada instansi terkait

d. Teknik Analisis Data

Data-data yang ada dianalisis melalui perhitungan-perhitungan, dimana hasil perhitungan yang diperoleh akan digunakan untuk menentukan dimensi *long storage*.

e. Diagram Alir Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tahap-tahap seperti pada gambar 1 berikut ini.

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Merauke terletak di bagian selatan provinsi Papua dan merupakan ibukota Kabupaten Merauke dengan luas wilayah $\pm 54,752 \text{ km}^2$. Secara geografis kota Merauke terletak pada posisi $140^{\circ}29'$ BT dan $8^{\circ}27'$ LS, dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Semangga

2. Sebelah selatan berbatasan dengan Laut Arafura
3. Sebelah timur berbatasan dengan Kampung Wasur dan Bokem
4. Sebelah barat berbatasan dengan Laut Arafura

Suhu rata-rata di Kota Merauke adalah $23-30^{\circ}\text{C}$ dengan kelembaban relatif rata-rata adalah 79-88%, dimana lama penyinaran matahari mencapai 5-6 jam/hari. Adapun kecepatan angin rata-rata mencapai 3,8 km/detik.

Kampung Wasur termasuk salah satu tempat pemukiman lokal yang berada di Distrik Merauke yang mulai dibuka pada tahun 1966 dan terdiri dari beberapa Dusun. Dusun-dusun yang ada di Kampung Wasur diantaranya adalah Dusun Mbur, Dusun Yambare, Dusun Kumbi, Dusun Mbungatel Mese, Dusun Yomble, Dusun Kombol, Dusun Befak Serei, Dusun Senayam, Dusun Anam Saker, dan Dusun Wanggalem. Adapun batas-batas wilayah Kampung Wasur adalah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Maro
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Ndalir
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Mbeo
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Rimba Jaya

b. Analisis Hidrologi

1. Analisis Curah Hujan

Analisis curah hujan menggunakan metode Gumbel dimana data yang ada diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Mopah Merauke. Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Analisis Data Curah Hujan

No	Tahun	Ri	(Ri - \bar{R})	(Ri - \bar{R}) ²
1	2000	142,02	-22,55	508,64
2	2001	162,94	-1,63	2,65
3	2002	111,60	-52,97	2805,79
4	2003	130,67	-33,90	1149,42
5	2004	126,71	-37,86	1433,48
6	2005	163,77	-0,80	0,64
7	2006	227,67	63,10	3981,23
8	2007	163,58	-0,99	0,97
9	2008	131,94	-32,63	1064,59
10	2009	202,52	37,95	1439,97
11	2010	246,86	82,29	6771,42
		1810,27		19158,8
Σ				0

Sumber: Hasil Analisis

Selanjutnya perhitungan untuk menentukan curah hujan rencana dapat dilakukan dengan menggunakan data dari hasil analisis curah hujan sebagai berikut:

- Menghitung Curah hujan Rata-rata (\bar{R})

$$\bar{R} = \frac{\sum_{i=1}^n Ri}{n}$$

$$= \frac{1810,27}{11} = 164,57 \text{ mm}$$

- Menghitung Standar Deviasi

$$Sd = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (Ri - \bar{R})^2}{n-1}}$$

$$= \sqrt{\frac{19.158,80}{10}}$$

$$= 43,77 \text{ mm}$$

Untuk T = 5 tahun dan n = 11, maka diperoleh:

$$Yn = 0,4996$$

$$Sn = 0,9676$$

$$Yt = 1,5004$$

$$K = \frac{Yt - Yn}{Sn}$$

$$= \frac{1,5004 - 0,4996}{0,9676}$$

$$= 1,034$$

Sehingga:

$$R_5 = \bar{R} + K \times Sd$$

$$= 164,57 + (1,034 \times 43,77)$$

$$= 209,54 \text{ mm/hr}$$

2. Intensitas Curah Hujan

Perhitungan intensitas curah hujan menggunakan metode Mononobe dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{R}{24} \left[\frac{24}{t} \right]^{2/3}$$

$$= \frac{158,56}{24} \left[\frac{24}{5/60} \right]^{2/3}$$

$$= 288,13 \text{ mm/jam}$$

Selanjutnya perhitungan intensitas curah hujan dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 5.1 Grafik Intensitas Curah hujan

3. Menghitung Debit Andalan

Dalam perhitungan ini Q adalah debit andalan yang merupakan selisih antara *inflow* dengan *outflow*.

Inflow diperoleh berdasarkan perhitungan sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Inflow} &= \text{luas penampang} \times \text{tinggi} \\
 &= \frac{(\text{luas atas} + \text{luas dasar})}{2} \times h \\
 &= \frac{(20 \times 250) + (14 \times 244)}{2} \times 3 \\
 &= \frac{5000 + 3416}{2} \times 3 \\
 &= 12624 \text{ m}^3
 \end{aligned}$$

Outflow terdiri dari:

- Infiltrasi.

Infiltrasi adalah laju perjalanan air ke dalam tanah sebagai akibat adanya gaya gravitasi dan gaya kapiler. Laju maksimal gerakan air ke dalam tanah dinamakan kapasitas infiltrasi. Hasil pengukuran infiltrasi yang dilakukan pada 10 titik dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Hasil Pengukuran Infiltrasi sawah

Titik	Laju Penurunan (mm/jam)
1	8
2	3.6
3	6
4	5.4
5	2.4
Rata-rata	5.08

Sumber: Hasil Analisis

Keliling basah *Long Storage* = luas alas sisi miring + luas alas bawah

$$\begin{aligned}
 &= ((4.24 \times 244) \times 2) + (14 \times 244) \\
 &= 2069.12 + 3416 \\
 &= 5485.12 \\
 &= \mathbf{5485 \text{ m}^3/\text{hari}}
 \end{aligned}$$

Sehingga akan didapat nilai infiltrasi :

$$\begin{aligned}
 &= \frac{5.08}{1000} \left(\frac{\text{m}}{\text{hari}} \right) \times 5485 \text{ m}^2 \\
 &= \mathbf{27.86 \text{ m}^3/\text{hari}}.
 \end{aligned}$$

Jadi berdasarkan hasil pengukuran maka diperoleh nilai infiltrasi sebesar **27.86 m³/hari**.

- Evaporasi

Dalam penelitian ini, data evaporasi menggunakan data dari BMKG Moppah Merauke yang menggunakan panci A untuk pengukurannya. Besarnya evaporasi yang terjadi dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai Evaporasi

Bulan	Evaporasi
Januari	6.4
Februari	6.3
Maret	6
April	9.1
Mei	5.2
Juni	4.1
Juli	3.7
Agustus	3.9
September	7.2
Oktober	5.5
November	4.6
Desember	4.4
Rata-rata	5.5

Sumber : BMKG Moppah Merauke

Perhitungan evaporasi adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Evaporasi} &= \text{Rata-rata nilai evaporasi} \times \\
 &\text{luas permukaan atas} \\
 &= 5.5 \text{ mm/hr} \times (20 \times 250) \text{ m}^2 \\
 &= \frac{5.5}{1000} \text{ m/hr} \times 5000 \text{ m}^2 \\
 &= \mathbf{27.5 \text{ m}^3/\text{hr}}
 \end{aligned}$$

Jadi kehilangan air akibat evaporasi adalah sebesar **27.5 m³/hr**.

Sehingga total kehilangan air (*outflow*) adalah :

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Outflow} &= \text{Infiltrasi} + \text{Evaporasi} \\
 &= \mathbf{27.86 \text{ m}^3/\text{hari} + 27.5 \text{ m}^3/\text{hr}} \\
 &= \mathbf{55.36 \text{ m}^3/\text{hr}}.
 \end{aligned}$$

Untuk kebutuhan air di sawah selama musim garap kedua membutuhkan air selama 75 hari, sehingga untuk mendapatkan kehilangan air per musim harus dikalikan dengan 75. Jadi kehilangan air (*outflow*) total selama musim garap kedua adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Outflow} &= \mathbf{55.36 \text{ m}^3/\text{hr} \times 75 \text{ hr}} \\
 &= \mathbf{4152 \text{ m}^3/\text{musim}}
 \end{aligned}$$

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai *Inflow* sebesar **12624 m³** dan nilai *Outflow* sebesar **4152 m³/hr**, maka debit andalan (*Q_{andalan}*) dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \mathbf{Q_{andalan}} &= \mathbf{Inflow - Outflow} \\
 &= 12624 - 4152 \\
 &= \mathbf{8472 \text{ m}^3/\text{musim}}
 \end{aligned}$$

Jadi nilai debit andalan (*Q_{andalan}*) sebesar **8472 m³/musim**.

4. Kebutuhan Air Irigasi

a. Penggunaan Konsumtif (E_t)

Besarnya E_{Tc} ditentukan dengan rumus :

$$E_{Tc} = E_{T0} \times K_c$$

Tabel 4. Data Evapotranspirasi

Bulan	E_{T0} (mm/hari)
Januari	6.57
Februari	6.88
Maret	5.79
April	5.22
Mei	4.78
Juni	4.29
Juli	4.77
Agustus	6.73
September	8.00
Oktober	8.32
November	7.81
Desember	6.90

Sumber: BMKG (Pennman Modifikasi)

Nilai evapotranspirasi yang terbesar pada bulan Oktober yaitu 8.32 mm/hr dan yang terkecil pada bulan Juni yaitu 4.29 mm/hr, sedangkan nilai rata-rata evapotranspirasi adalah sebesar **6.34 mm/hr**.

Nilai K_c untuk tanaman padi varietas unggul bervariasi, berdasarkan FAO, NEDESCO, dan Triatmodjo. Adapun harga K_c berdasarkan FAO adalah **1.1**, NEDESCO **1.2**, dan Triatmodjo **0.5**. Nilai K_c yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang berdasarkan FAO, sehingga penggunaan konsumtif (E_{Tc}) adalah :

$$1.1 \times 6.34 = \mathbf{6.974 \text{ mm/hr.}}$$

P

b. Perkolasi

Data hasil penelitian secara detail mengenai perkolasi tidak ada, sehingga untuk mengestimasi kebutuhan air digunakan tingkat perkolasi **2 mm/hr**.

c. Penggantian Lapisan Air (WRL)

Penggantian lapisan air dilakukan sebanyak dua kali selama masa pertumbuhan tanaman padi, dimana berdasarkan KP 01 nilai perkolasi untuk masing-masing adalah sebesar **3.3 mm/hr**.

d. Curah Hujan Efektif

Nilai curah hujan efektif dapat dihitung sebagai berikut:

$$\begin{aligned} Re &= 0.7 \times 1/15 (R_{80}) \\ &= 0.7 \times 1/15 (4.45) \\ &= \mathbf{0.21 \text{ mm/hr}} \end{aligned}$$

e. Kebutuhan Air Irigasi Pada Kampung Wasur

Kampung Wasur memiliki areal pertanian yang sangat luas. Lokasi penelitian yang diambil memiliki lahan pertanian sebesar 100 ha, yang terbagi menjadi dua tempat. Masing-masing lahan yaitu berada pada sisi kiri dan kanan jalan utama. Adapun kondisi lahan pertanian yang berada di Kampung Wasur dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Kondisi lahan pertanian di Kampung Wasur
Banyaknya air untuk irigasi pada petak sawah dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$NFR = ET_C + P + WLR - RE$$

Dengan :

NFR = *Netto Field Water Requirement*
(kebutuhan netto air di sawah)

ET_C = evapotranspirasi tanaman

P = perkolasi

RE = Curah hujan efektif

WLR = penggantian lapisan air

Berdasarkan rumus tersebut, maka kebutuhan air untuk irigasi di Kampung Wasur adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} NFR &= 6.974 \text{ mm/hr} + 2 \text{ mm/hr} + 3.3 \\ &\text{mm/hr} - 0.21 \text{ mm/hr} \\ &= \mathbf{12.064 \text{ mm/hr}} \end{aligned}$$

f. Menentukan Dimensi *Long Storage*

Langkah-langkah untuk menentukan dimensi *long storage* adalah sebagai berikut:

$$Q = a \times A \times e$$

Dengan :

a = kebutuhan air untuk irigasi (mm/hr)

A = Luas areal (ha)

E = efisiensi irigasi = 0.9 x 0.9 x 0.8 =

0.65

$$\begin{aligned} \text{Jadi } Q &= 12.046 \text{ mm/hr} \times 100 \text{ ha} \times \\ &0.65 \\ &= \mathbf{782.99 \text{ lt/dtk}} \end{aligned}$$

Gambar 3. Penampang *Long Storage* yang berbentuk trapesium

$V = \frac{Q}{F}$; dengan V = kecepatan pengaliran

F = luas penampang basah
 $= (b + m \cdot h) h$

$$K \times R^{2/3} \times i^{1/2} = \frac{782.990}{(b+mh)h}$$

$$\frac{782.990}{(b+mh)h} = 100 \left[\frac{(b+mh)h}{b+2h\sqrt{1+m^2}} \right]^{2/3} \times i^{1/2}$$

; dengan $i = 0.0006$

$$\frac{782.990}{(b+mh)h} = 100 \left[\frac{(b+mh)h}{b+2h\sqrt{1+m^2}} \right]^{2/3} \times 0.0006^{1/2} \dots\dots\dots (i)$$

Untuk menentukan **b** dan **h**, dapat dilakukan dengan cara coba-coba.

1. Misalnya: diambil $b = 20 \text{ m}$, $h = 3 \text{ m}$, dan $m = 1$.

$$\frac{782.990}{(20+1 \times 3) \times 3} = 100 \left[\frac{(20+1 \times 3) \times 3}{20+2 \times 3 \sqrt{1+1^2}} \right]^{2/3} \times 0.0006^{1/2}$$

$$11.34768 = 4.418 \dots \text{ (tidak cocok)}$$

2. Misalnya: diambil $b = 10 \text{ m}$, $h = 3 \text{ m}$, dan $m = 1$.

$$\frac{782.990}{(10+1 \times 3) \times 3} = 100 \left[\frac{(10+1 \times 3) \times 3}{10+2 \times 3 \sqrt{1+1^2}} \right]^{2/3} \times 0.0006^{1/2}$$

$$20.077 = 4.029 \dots \text{ (tidak cocok)}$$

3. Misalnya: diambil $b = 30$ m, $h = 3$ m, dan $m = 1$.

$$\frac{782.990}{(30+1 \times 3)^3} = 100 \left[\frac{(30+1 \times 3)^3}{30+2 \times 3 \sqrt{1+1^2}} \right]^{2/3} \times 0.0006^{1/2}$$

$$7.909 = 4.598 \quad \dots \text{ (tidak cocok)}$$

4. Misalnya: diambil $b = 25$ m, $h = 5$ m, dan $m = 1$.

$$\frac{782.990}{(25+1 \times 5)^5} = 100 \left[\frac{(25+1 \times 5)^5}{25+2 \times 5 \sqrt{1+1^2}} \right]^{2/3} \times 0.0006^{1/2}$$

$$5.220 \approx 5.998 \quad \dots \text{ (mendekati)}$$

KESIMPULAN DAN SARAN

a. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Nilai inflow yang didapat adalah sebesar **12624 m³/hr** dan nilai **Outflow** sebesar **4152 m³/hr**.
2. Kebutuhan air irigasi pada Kampung Wasur adalah **12.064 mm/hr** dengan luas lahan pertanian sebesar 100 ha.
3. Dimensi *Long Storage* yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$b = 25 \text{ m}$$

$$h = 5 \text{ m}$$

$$m = 1$$

$$B = b + 2h = 25 + 2(5) = 35 \text{ m}$$

$$L = 250 \text{ m}$$

$$l = 240 \text{ m}$$

b. Saran

Disarankan agar di sekitar lokasi penempatan *long storage* perlu ditanam pohon-pohon

peneduh untuk mengurangi *outflow* pada *long storage*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Irigasi Permukaan, (online), (<http://www.scribd.com/doc/86588498/Irigasi-permukaan-tanggal-29-juni-2012>)
2. Irigasi, (online), (<http://id.wikipedia.org/wiki/Irigasi> diakses 29 Juni 2012).
3. Jazaul, Ikhsan & Purwanto, *Analisis Kebutuhan Air irigasi Pada Daerah Irigasi Bendung Mrican1*, Jurnal Ilmiah Semesta Teknik Volume 9 Nomor 1, 206: 83 – 93
4. Petunjuk Perencanaan Irigasi, Bagian Penunjang Untuk Standar Perencanaan Irigasi, 1986, CV. Galang Persada, Bandung.
5. Puslitbang Tanaman Pangan, Balitbang Pertanian Deptan, 1994.
6. Sri Sundari, Yayuk., *Analisis Kebutuhan Air Untuk Penyiapan Lahan Dan Tanaman Pangan Dalam Perencanaan Jaringan Irigasi Di Kawasan Kaubun, Kabupaten Kutai Timur*, Jurnal AGRIFOR ISSN: 1412 - 6885 Volume VIII Nomor 1, Maret 2009.
7. Standar Perencanaan Irigasi, Kriteria Perencanaan Bagian Jaringan Irigasi, KP-01, 1986, CV. Galang Persada, Bandung.